

El panorama carcelario femenino español: el poder normalizador del castigo, la desigualdad y la exclusión.

Valeria Garcés

Grado en Antropología Social y Cultural.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Universidad Complutense de Madrid.

Trabajo de Fin de Grado.

Director: Fernando Lores Masip.

Resumen.

El estudio de las problemáticas de la prisión y las dimensiones que en ella se abarcan siguen siendo poco estudiadas por parte de la antropología social. El funcionamiento de las cárceles ha sido enfatizado por la criminología crítica bajo la perspectiva macroestructural, centrándose en las estrategias normalizadoras y punitivas que la institución presenta. Resulta innegable el carácter disciplinario y represivo de la cárcel, y aunque en términos diplomáticos la prisión alude a un discurso de resocialización, reinserción y educación, en términos prácticos se contradice. El sistema penitenciario y la entrada en el mismo supone unos ritos de paso para su población que afectan directamente a aspectos como la identidad y la socialización, lo que estigmatizará y marcará aún más el estatus social de las personas que pasan por ellos, siendo la desigualdad y la vulnerabilidad las características que sobresalen en la población dada.

Abstract.

The study of prison's problems and the dimensions that are covered on it continue to be little studied by social anthropology. The operation of prisons has been emphasized by critical criminology from a macrostructural perspective, focusing on the normalizing and punitive strategies that the institution presents. The disciplinary and repressive nature of the prisons is undeniable, and although in diplomatic terms the institution refers to a discourse of re-socialization, reintegration and education, in practical terms it contradicts itself. The prison system and entry into it involves rites of passage for its population that directly affect aspects such as identity and socialization, which will further stigmatize and mark the social status of the people who pass through them, being inequality and vulnerability the characteristics that stand out in the given population.

ÍNDICE

- **Introducción. Aproximación del panorama carcelario español a través del trabajo de campo.**
- **Antecedentes históricos. La mujer presa en el sistema penitenciario español.**
- **La experiencia carcelaria a través de la liminalidad, identidad y subjetividad.**
- **La biopolítica como poder normalizador del castigo aplicado a la resocialización.**
- **El principio rehabilitador de la mujer reclusa desde la desigualdad y el estigma.**
- **Una cuestión de clase.**
- **Conclusiones.**
- **Bibliografía**

➤ **Introducción. Aproximación del panorama carcelario español a través del trabajo de campo.**

Aunque en las últimas décadas se han dado transformaciones e intentos de mejora de la institución penitenciaria española, ésta sigue siendo aquel sistema sancionador y excluyente que siempre ha sido desde sus comienzos, cumpliendo rigurosamente con su función controladora y sancionadora. Partiendo de este supuesto, el presente escrito se centra en la institución penitenciaria femenina la cual presenta condiciones dónde la desigualdad estructural destaca cómo problemática; actualmente, en el territorio español, solo existen tres prisiones exclusivas para mujeres con una capacidad de 200-400 mujeres¹; el resto de establecimientos de reclusión femenina están repartidos en aproximadamente 75 módulos distribuidos en las más de 80 prisiones masculinas que existen en el país. Estos módulos femeninos albergan entre 15 y 50 mujeres, pudiendo llegar en algunos casos a cifras que rondan las 70 personas²; se trata de “micro-cárceles” femeninas dentro de “macro-cárceles” masculinas, lo que implica que la situación de la mujer encarcelada sea más perjudicial en numerosas ocasiones pues, entre otras cosas, han de cumplir sus penas en áreas lejos del entorno familiar y social.

Tomando los datos ofrecidos por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (2020), España se presenta como el país de Europa occidental con mayor tasa de población femenina penada con la privación de libertad; con un 7,5% supera la media del resto de países los cuales presentan un porcentaje medio de 4,5%. Francia, por ejemplo, presenta una tasa de 3,6%; Italia de 4,3%; y Reino Unido de 4,9%³.

¹ Prisión Alcalá de Guadaíra, Sevilla; Prisión Brieva, Ávila; Prisión Madrid I mujeres, Madrid.

² Datos extraídos de la DGIP (Dirección General de Instituciones Penitenciarias).

³ Datos extraídos del Informe Sobre las Mujeres Presas elaborado por el área de cárceles de la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía). Disponible en apdha.org

DICIEMBRE 2020

Penados	Hombres	Mujeres	Total	Porcentajes	
				Hombres	Mujeres
Primer Grado	652	40	692	94.2	5.8
Segundo Grado	30,594	2,094	32,688	93.6	6.4
Tercer Grado	7,257	929	8,186	88.7	11.3
Sin Clasificar	3,490	325	3,815	91.5	8.5
Totales	41,993	3,388	45,381	92.5	7.5

Fuente: Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior.

La desigualdad en el trato, en la educación, en la disciplina, en el intento de corrección o reinserción, son sólo un ápice de los temas que se querrían tratar en el presente escrito. Partiendo de la revisión de mi propio trabajo de campo emprendido durante la carrera y desarrollado en la prisión de mujeres de Alcalá Meco, Madrid I, desde el mes de Marzo del año 2016 hasta el mes de Febrero del año 2020. Durante este período de investigación etnográfica la metodología emprendida ha sido la observación participante en los talleres ofertados por la Fundación Sauce⁴: taller PAIEM (Programa de Atención Integral para Enfermos Mentales) y el taller de Relajación y Escucha. En estos talleres se dieron distintas actividades a lo largo del período observado, pudiendo realizar varios grupos de discusión y entrevistas a la población reclusa del centro con el fin de comprender los componentes del entramado dispositivo que es la cárcel.

Empezando por un repaso histórico sobre el nacimiento de la prisión femenina española, se intentarán plasmar los mecanismos, las reproducciones y el entramado ideológico que en ella habita. Las problemáticas emergentes encontradas durante el periodo de investigación se encaminan hacia la estructura interna y externa que presenta la misma institución; la transformación subjetiva; los ritos de paso; la ruptura

⁴ La Fundación Sauce, con sede en Madrid, se define como una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es el de sensibilizar a las personas sobre un enfoque holístico de la salud mental y física. www.fundacionsauce.org

y la creación de relaciones y roles; las relaciones de poder y las tecnologías emprendidas; la perspectiva de género; las estrategias de actuación; el derecho de acceso a la cultura; entre muchas otras. Para poder arrojar luz sobre éstas cuestiones, se tomarán extractos del diario de campo, dónde las narraciones de las propias reclusas serán el centro de análisis de éste estudio, analizando la relación sujeto/estructura, con el objetivo de entender y dar a conocer el mundo tras las rejas. En el territorio español, según su Constitución en el Artículo 25.2., del Título I, se expresa que:

«Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados [...] En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad».

Ésta definición de la cárcel dada por la Constitución difiere bastante de lo que mi propio trabajo de campo ha arrojado. En todo caso, el sistema judicial penitenciario compuesto por los organismos judiciales, los cuerpos de seguridad y la administración penitenciaria muestran un objetivo que aparece opuesto al precepto de reinserción social; éste último, se muestra cómo una herramienta punitiva que resulta menos violenta ante la sociedad, pero la realidad difiere de lo que social e institucionalmente se considera por prisión, siendo el presente texto un intento de mostrar lo aquí señalado.

➤ **Antecedentes históricos. La mujer presa en el sistema penitenciario español.**

Al declararse la Segunda República, en España, la función de Directora General de Prisiones recae sobre la figura de Victoria Kent, el 19 de Abril de 1931, la cual no tarda en emprender una serie de medidas cuyo objetivo era la reforma del sistema

penitenciario, suprimiendo algunos elementos como las celdas destinadas al castigo, los hierros, las cadenas, los grilletes; la autorización de visitas íntimas; la libertad de culto; habilitación de buzones de quejas para los/las presas; creación de escuelas dentro de las prisiones y de talleres ocupacionales, entre otras muchas reformas que se emprendieron durante su corto mandato de 14 meses (19/04/1931-08/06/1932) y que posteriormente fueron recogidas en su escrito de 1978⁵. La reforma más influyente fue la creación del Instituto de Estudios Penales, cuyo objetivo se centraba en la formación de los funcionarios de prisiones masculinos y femeninos, y aunque intento la aprobación de una reforma destinada al Cuerpo de Prisiones no fue bien recibida ante el Consejo de Ministros, el cual no dio su apoyo. Victoria Kent, tras ver su trabajo interrumpido, dimite cumplido poco más un año de estar en el cargo, quedando nula la reforma que implicaba el personal penitenciario; pero varias de las medidas emprendidas por Kent fueron implantadas y promovidas en las prisiones españolas, estando vigentes unos cinco años anteriores a la llegada del franquismo, con el cual todo aquello que se había conseguido hasta la fecha fue eliminado sin ningún escrúpulo.

La dictadura franquista implantó nuevas leyes y normas sin tener en cuenta los avances reformistas que hasta aquel momento se habían dado, imposibilitando la mejora del sistema penitenciario español. Las reformas emprendidas en los centros penitenciarios por la dictadura se enfocaban en la recuperación de la educación religiosa, la cual recuperó su curso volviéndose a implantar en el todo el país. Una vez más, las

⁵ Tras su dimisión como Directora general de Prisiones, Victoria Kent escribe sobre su labor y la institución penitenciaria, pudiéndose destacar algunas de sus obras: Victoria Kent, «Prisiones de hoy y prisiones de mañana», Universidad de México, México D.F., 1949; Victoria Kent, «Criminalia», México, D.F., marzo de 1949; Victoria Kent, «Sobre las cárceles habló Victoria Kent», en La Nación. Buenos Aires, 25 de julio de 1964; Victoria Kent, «Sobre la readaptación del recluso habló la doctora Victoria Kent», en El Argentino, Buenos Aires, 6 de agosto de 1964; Victoria Kent, «Victoria Kent: una experiencia penitenciaria», en Tiempo de Historia, n.º 17, 1975; y Victoria Kent, «Las reformas del sistema penitenciario durante la Segunda República», en Historia 16, Madrid n.º extra VI, octubre de 1978.

personas privas de libertad se encontraban bajo las normas del catolicismo, el cual regresó con mucha más fuerza y rigurosidad para establecer las bases de lo que se consideraría al día de hoy la orden del “buen gobierno” y “buenas normas” (Almeda, 2005). Con esto, el sistema penitenciario español sufre un retroceso, principalmente las cárceles femeninas, donde se vuelve a imponer el objetivo de moralizar a las “mujeres desviadas” bajo el concepto religioso de la buena mujer, hija, madre, esposa, cuidadora de su familia.

Resulta necesario detallar el hecho de que no existe información empírica y detallada sobre la situación de las mujeres presas durante la dictadura franquista⁶, pero los relatos existentes sobre esta época ponen de manifiesto la subordinación de la mujer durante el franquismo, las nulas garantías de habitabilidad y vida de las reclusas madres, siendo la muerte, tanto de sus hijos como de ellas, un hecho palpable durante el régimen. Debido a los numerosos encierros por motivos políticos durante el franquismo, las prisiones de mujeres se encontraban masificadas, y el régimen creó una serie de centros específicos para agrupar a las mujeres “caídas”⁷ con el objetivo de controlarlas y moralizarlas, las llamadas “Centrales de Multireincidentes”, donde resultaba imprescindible la figura de las monjas cuyo objetivo era el de inculcar los valores tradicionalmente asociados a la mujer (vinculados a tareas domésticas). Durante los cuarenta años del régimen franquista las prisiones de mujeres fueron administradas principalmente instituciones religiosas, dejando atrás aquella idea de resocialización dada en el período republicano, y retomando un modelo inspirado en

⁶ Las cárceles de mujeres no se han tenido casi en cuenta en los distintos estudios históricos sobre las prisiones españolas a parte de referencia aisladas sobre centros concretos, lo que dificulta un análisis conjunto sobre las mismas. Aun así, cabe mencionar dos estudios monográficos que relatan la situación de las mujeres reclusas durante la posguerra: el trabajo de Barranqueiro, E. (1994) sobre la prisión de Málaga; y el trabajo de Nuñez, M. (1967) sobre la prisión de Madrid. También existen diversas memorias sobre mujeres encarceladas durante la dictadura franquista por motivos políticos como lo es la obra de la militante clandestina del PCE Tomasa Cuevas (1985), *Cárceles de mujeres*; y la obra de Lidia Falcón (1977), *En el infierno. Ser mujer en las cárceles de España*, donde recopila varias historias de mujeres conocidas durante su estancia en prisión.

⁷ Eufemismo utilizado hacia las mujeres presas por motivos políticos.

las Casas-Galera del siglo XVII, donde la represión moral y espiritual son elementos centrales de su funcionamiento.

Tras el fin del franquismo, el sistema penitenciario español atravesó un periodo conflictivo, causado por las condiciones precarias de vida y de la amnistía para los presos políticos, se entró en un periodo de protesta fuertemente marcado por la Coordinadora de Presos En Lucha⁸, donde tanto presos comunes como presos políticos alzaron su voz para defender los derechos de las personas encarceladas. Esto duró solo tres años, y hasta el día de hoy no ha vuelto a existir un sindicato penitenciario de tal magnitud. Si bien es cierto que durante el transcurso de los años la situación de las cárceles españolas ha cambiado mucho, sobretodo con respecto a la mejora de infraestructuras y al aumento de mayores recursos materiales, las prisiones actuales siguen mostrando un elevado número de deficiencias implicando el incumplimiento del objetivo principal que marca la Constitución y la Ley penitenciaria, siendo este la reinserción social de las personas encarceladas. Además, los antecedentes históricos que conforman lo que hoy en día es la institución penitenciaria española arrojan un enfoque diferencial de tratamiento entre las cárceles masculinas y las femeninas. En ellas, se reproducen aquellos estereotipos de roles sociales de género que reafirman el papel de la mujer en el ámbito doméstico, recordando y enseñando a las mujeres que deben seguir formándose para ser buenas hijas, madres o esposas; parece irónico constatar que son justo estos valores los que cobran importancia durante la estancia en prisión de las mujeres, pues hoy en día han de lograr dichos aspectos para poder reinsertarse en la sociedad (Almeda, 2005).

⁸ Tras la muerte de Franco, en el año 1976, se constituye en la cárcel de Carabanchel, Madrid, la COPEL (Coordinadora de Presos En Lucha) la cual presentó ante las autoridades españolas un programa de reivindicaciones básicas de la organización entre las cuáles figuraban la Integración en la ley de amnistía, la depuración de jueces, policías y funcionarios de prisiones franquistas, la reforma del sistema penitenciario y del código penal, entre otras. Con el objetivo de mostrar la buena voluntad de la organización se recurrieron instancias pacíficas mediante escritos y denuncias, pero el gobierno español nunca hizo caso de dichas instancias; la organización empezó a emprender acciones más violentas como los motines o las auto-lesiones colectivas, lo que culminó en una violencia institucional hacia los miembros más influyentes el colectivo, los cuales fueron dispersos por las distintas prisiones españolas con el fin de acabar con las reuniones de los mismos.

➤ **La experiencia carcelaria a través de la liminalidad.**

La reclusión de las mujeres y sus antecedentes históricos presentan una serie de variables que han marcado desde sus orígenes las claves principales de lo que hasta hoy en día son los centros penitenciarios femeninos. En las cárceles, persisten en la actualidad una serie de continuidades que determinan la manera de entender la criminalidad femenina, la condición de la mujer y el rol que la misma ocupa en la sociedad, en pocas palabras, de su identidad.

“La identidad supone, por definición, el punto de vista subjetivo de los actores sociales sobre su unidad y sus fronteras simbólicas; sobre su relativa persistencia en el tiempo y sobre su ubicación en el “mundo”, es decir, en el espacio social” (Giménez, 1993).

Siguiendo la idea de Giménez, la identidad de una persona aparece como aquel elemento que no solo asegura la continuidad en el campo individual, sino también colectivo, marcando el carácter intersubjetivo y relacional que dicho concepto presenta. Dicho carácter intersubjetivo de la identidad resulta ser dinámico, es decir en constante construcción, lo que vienen a ser los cambios del entorno social, de vivencias, experiencias, relaciones, etc., todo ello, conlleva un cambio indudable en la identidad de una persona (Makowski, 1996). La redefinición y la reidentificación que ésta última experimenta a partir del encarcelamiento será el punto de partida del siguiente análisis.

La experiencia de la persona encarcelada, puede entenderse desde la perspectiva de la liminalidad ritual; siguiendo la idea de Turner (1980) sobre el periodo liminal que un individuo experimenta en un ritual⁹, se hace referencia aquel estado de ambigüedad, de invisibilidad y de carencia consecuencia de la falta de atributos tanto de la situación pasada, como de la venidera. La incertidumbre experimentada por la

⁹ En este caso tomaremos la “entrada” en prisión como el ritual que toda persona privada de libertad ha de experimentar.

persona encarcelada tiene que ver con la suspensión de la vida anterior y exterior, y en consecuencia de gran parte de los atributos que conforman la identidad previa, pues el autoconcepto y la percepción de sí misma siguen estando presentes como lo estaban afuera, pero las nuevas interacciones, la cotidianidad de la cárcel y sus respectivas prácticas, así como la grupalidad de la misma, opera creando cambios y redefiniciones que se van elaborando con el paso del tiempo.

Este período liminal viene experimentado desde el momento en que la persona es encarcelada y la trasladan a su respectiva estancia. El siguiente párrafo, ha sido extraído de mi propio diario de campo; en él, Isabel, una reclusa, narra la primera noche entre rejas:

“Es horrible hija, que te voy a decir... Yo solo pensaba en mi mama, ayy mi pobre que peor que yo lo tendrá que haber pasao y yo pensaba yo aquí no me lo creía decía voy a despertar y todo es un sueño pero es que ni te duermes de todo lo que tienes dentro, que ni tú sabes que es porqué es algo muy feo muy malo...tu te quieres morir y desaparecer de ahí en esa cama...” Isabel [44 años, etnia gitana, 2 años en prisión por tráfico de drogas, nota del diario de campo].

La descripción de Isabel sobre la primera noche en la celda describe la incertidumbre que experimenta la persona en aquellos momentos al no saber qué sucederá a partir de ahí, además de experimentar culpabilidad por el dolor infligido a los seres queridos. La persona recién encarcelada parece encontrarse en un estado irreal, donde todo le parece un sueño del que despertará pronto; en el siguiente párrafo, Carolina, una mujer Dominicana de 27 años, cuenta u primera noche encarcelada como un choque cuyo golpe es inevitable en ésta experiencia.

“...yo es que no me lo creía, estaba en blanco me parecía todo como muy ficticio no sabía era real o no pero claro, pasan los días y hostia puta, que estoy aquí y plass.. te estampas con tu marrón y te das cuenta porque si te quedas ahí metida como que sigues sin saber, es el fin... si hay algunas que no paran de

llorar hasta la primera semana y es que lo que sientes como dijo Isa es algo muy feo muy feo pero o te lo quitas o te matas porque sino no puedes, al final te das cuenta y tienes que seguir con nada, porque aquí no hay nada ni tienes nada y aún así o sigues o pa lante, si es que no hay otra...” Carolina [27 años, etnia latinoamericana, 3 años en prisión por delito de sangre, nota del diario de campo].

Carolina expone lo irreal que parecía aquella experiencia, el sentimiento indescriptible que califica como algo “muy muy feo” y el darse cuenta de que ya no tiene nada, de que ha sido despojada de todo y aun así ha de seguir adelante. Esto es lo que Giorgio Agamben (1998) expone sobre la “nuda vida”, aquella reducción del individuo a un “estado de excepción generalizado” en el que no sabe nada ni tiene nada, un estado donde el individuo ha sido despojado de cualquier estatus, político o social, y donde el propio derecho aparece suspendido.

En este panorama la identidad de la persona encarcelada sufre un *shock* y es a partir de ahí que, según Ordoñez (2006:189), pasará por tres estadios específicos: el primero corresponde a la separación experimentada con la vida social social anterior; el segundo sería la experimentación del aislamiento y de la “indeterminación social”; y la tercera fase se corresponde a la reagrupación a la sociedad, a la vida social, en la que persona experimenta un cambio en su identidad la cual queda estigmatizada tanto a nivel de auto-percepción como a nivel social. No resulta raro escuchar que “la cárcel te cambia” y parece ser un hecho indiscutible si se ha de estar privada de libertad durante un largo período, así lo explica Aleyda en el siguiente relato:

“Aleyda me saluda triste y le pregunto si va todo bien. Me comenta que discutió por teléfono con su hermana y que ellas nunca discutían cuando estaba fuera (...) ya no sabe cómo tratarla y que al final aunque no lo quieras estando presa siempre cambias. Según ella empezó a cambiar después de un año porque se dio cuenta de que tenía que ser más fuerte si la iban a tener ahí

varios años, y no sabe ya dice que ahí dentro todas están siempre a la defensiva, pero que ella ya no sabe cómo tratar a su hermana después de 3 años...” Aleyda [41 años, etnia latinoamericana, 3 años en prisión por intento de asesinato, nota del diario de campo].

Tras la discusión con la hermana, Aleyda reflexiona sobre el hecho de que en la cárcel, todas las reclusas se encuentran a la defensiva, y tal vez este sea el motivo del porqué ya no sabe cómo relacionarse con su hermana. La narración marca una actitud de defensa que parece implícita en la sociedad de las internas, la adaptación forzosa a la sociedad carcelaria conlleva la integración de elementos identitarios específicos como lo es la actitud a la defensiva, la cual parece recurrente entre la población reclusa.

De esta manera la configuración de la denominada “identidad carcelaria” parte desde el proceso ritual que empieza con el ingreso en prisión y culmina con la reinserción en la sociedad. El tiempo de estadía en prisión se corresponde con el periodo liminal, en el cual se irá conformando una nueva subjetividad donde la adaptación se hace necesaria; la rutina diaria y la normatividad que se le impone a la sociedad reclusa han de ser cumplidas obligatoriamente, despojando a la persona reclusa de su intimidad, quedando ésta subordinada al control. La persona encarcelada, viene expuesta a una continua “contaminación física” y una “contaminación moral”, en términos de Goffman (1961), lo que conlleva a una imposibilidad de gestionar la propia identidad, implicando consecuencias para la salud tanto mental como física de la persona encarcelada.

➤ **La biopolítica como poder normalizador: el castigo aplicado a la resocialización.**

La institución penitenciaria, en teoría, estaría enfocada en la resocialización del individuo, pero en la práctica aparece como un dispositivo punitivo enfocado hacia

una “economía de la violencia”, la cual abarca normas y prácticas dirigidas a regular y administrar las múltiples formas de expresión de la violencia, aprovechándose posteriormente de sus consecuencias (Balibar, 2005). Según datos del informe realizado por el Área de Cárceles de la APDHA (2020), el número de casos de la violencia en las prisiones femeninas españolas es de un 2,2%, por encima de la media europea la cual presenta un porcentaje medio de 1,8%. En el estudio, de carácter cuantitativo, se reflejan un mayor número de sanciones, expedientes y partes disciplinarios basados en la desobediencia y en las faltas de respeto hacia el personal funcionariado, reflejando los tratos diferenciados y desiguales. Según Dobash y Gutteridge (1986), las distintas pautas de comportamientos de las mujeres son menos toleradas por parte de los funcionarios de prisiones debido a la concepción que éste último tiene de la mujer reclusa; una concepción impregnada de justificaciones sexistas que han sido perpetuadas durante la historia¹⁰.

A continuación, se analizarán narraciones que destacan aquellos aspectos del problema aquí planteado:

“Se piensan que estamos locas y ya está, ¿tú te crees que le importa algo de nuestra vida o de conocernos por lo menos un poquito? que claro, dices a lo mejor si le cuento algo puede entenderme, ¿no? pero no, tú estate quietita y hala que sino: toma parte.” Calorina [27 años, etnia latinoamericana, 3 años en prisión por delito de sangre, nota del diario de campo].

La interna expresa el trato recibido por el personal funcionario de la prisión destacando el nulo interés por parte de este de interactuar o crear algún tipo de relación con las reclusas, de tal manera que si la interna no obedece es castigada con la apertura de un “parte”¹¹. Esto a lo que Foucault (1975) denomina como la

¹⁰ Almeda, E. 2005. *Pasado y presente de las cárceles femeninas en España*. Sociológica, 6/2005, pp.75-106.

¹¹ Comunicación escrita sobre hechos considerados de infracción disciplinaria que conllevan una sanción, pudiendo la acumulación de los mismos alargar la estadía en prisión de las internas.

producción y reproducción de “cuerpos dóciles”, siendo estos mecanismos de producción de la disciplina el elemento que va constituyendo y produciendo al sujeto humano. Estos mecanismos alcanzan su máxima expresión en “instituciones totales” como la prisión, donde las múltiples reglas establecidas son legítimas y la vigilancia de la conducta se manifiesta como una “norma humanizadora”. Esta cuestión que se manifiesta en este tipo de instituciones “totales” (como la escuela, espacios de trabajo, prisiones, etc.) siendo la disciplina un procedimiento aplicado a escalas mayores para la creación de “cuerpos dóciles” partiendo de sus partes más pequeñas. De ésta manera, el grado de control experimentado en una prisión, siguiendo la idea del panóptico de Bentham¹², se expande de manera exponencial siendo la interiorización de la norma, a través del miedo, lo que configura una identidad carcelaria propia y definida¹³, siendo ésta la transformación de la persona encarcelada, cuyo camino empieza desde aquel tránsito liminal y culmina en inculcar un estigma definido en la persona cuya efectividad resulta contraproducente para la misma tanto a nivel personal como social.

El siguiente relato de Karina muestra cómo el estigma de ser una persona presa se manifiesta día a día en las vidas de las internas, llegando a ser una especie de justificación sobre el trato que reciben:

“Acá somos malas, putas, chifladas...unas más y unas menos pero ¿para ellos? Todas! y siempre te van a ver así; claro no todos pero de veinte se salva uno y al final es que lo estamos de verdad pero quién no se desquicia estando aquí tanto tiempo (...) y ten cuidado porque hay que saber con quién se puede

¹² A finales del siglo XVIII Jeremy Bentham idea un tipo de arquitectura carcelaria denominada el panóptico. Un modelo de prisión significativamente eficiente, donde la idea principal es hacer creer al preso que se encuentra en una vigilancia constante aunque no tenga constancia de ello; de este modo, él mismo empieza a ser cómplice en el control de su propia conducta, por lo que la idea de que ha de portarse bien siempre ésta presente, de ahí el condicionamiento dado por el mismo, por una creencia implantada.

¹³ Una identidad que, como se ha dicho en el epígrafe anterior, parece estar caracterizada por una actitud a la defensiva, entre otras cosas. La sociedad reclusa no confía en su entorno y este aspecto se manifiesta de manera exponencial hacia el funcionariado, el cual castiga y no muestra interés en escuchar a la población que vigila.

hablar y con quien no a veces mejor que te estés calladita y hagas todo lo que tienes que hacer que sino es que no sales nunca a punta parte” Karina [31 años, mujer transexual de etnia latinoamericana, 9 meses en prisión por desacato a la autoridad y atentado a la salud pública, reincidente, nota del diario de campo].

El relato de Karina expresa cómo el trato hacia la mujer encarcelada se configura dentro de las estructuras de un sistema de desigualdad y dominación, y es que de los avances y los grandes cambios que las sociedades contemporáneas han experimentado, los estereotipos de la mujer “histórica” y “loca” se han ido reinventando gracias a la eficacia de un sistema basado en la dominación donde nos encontramos con actores dominadores y dominados, cuyos esquemas de pensamiento garantizan el reconocimiento y la reproducción de dichos estereotipos, normalizándolos como tal. En palabras de Bourdieu “cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son producto de la dominación, o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones están estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de reconocimiento, de sumisión” (Bourdieu, 2000:26).

La mujer encarcelada viene sometida a un tratamiento psico-terapéutico que en la mayoría de los casos se vuelve nocivo para su psique de la misma, pues no solo deja de lado la resocialización, sino que la criminalidad femenina viene directamente relacionada con la perturbación mental, considerándola como mujer “desviada”, “loca”, “histórica”. Esto se refleja en los índices de medicalización e internamiento psiquiátrico¹⁴ hacia las mujeres privadas de libertad, siendo prácticas cada vez más habituales en las cárceles femeninas españolas, lo que significa un mayor control de los cuerpos siendo éstas claras estrategias de poder, las llamadas “tecnologías del yo”,

¹⁴ Índices reflejados en las estadísticas del informe ADPHA (2020). www.apdh.org

tal como las describe Foucault (1996), son una serie de técnicas de producción y control de la subjetividad donde la persona en cuestión se somete a la voluntad del otro para poder lograr sus propios fines.

El ideal de mujer construido socialmente (mujer trabajadora, madre, esposa, cuidadora, etc.) no se corresponde con el estereotipo dado a la mujer encarcelada, y para lograr una modificación de la conducta eficazmente e inducir el *habitus* que se quiere construir, la institución penitenciaria española produce ésta condición a través de la medicalización de los cuerpos. Así lo expresa una interna en el siguiente párrafo extraído de un relato sobre una discusión con su compañera de celda, donde la interna en cuestión fue medicada por haberle gritado a su compañera varias veces tras un discusión que llevaba varios días en curso entre las dos internas:

“...¿y qué pasa? Pos que toma pastillita, porque claro... se te subió la presión al cerebro y no puede ser [...] pos ahí, dormía y callaita y a ver si lo aprendes ya eehh...” Isabel [44 años, etnia gitana, 2 años en prisión por tráfico de drogas, nota del diario de campo].

En el mismo sentido se manifiesta Karina, haciendo también referencia al castigo al que se les somete si no obedecen a la orden de tomarse la medicina recetada, una orden obligatoria si así lo considera la institución¹⁵, donde la interna no tiene derecho a decidir sobre la medicalización de su cuerpo aunque se trate de una cuestión mínima como puede ser un simple desacuerdo entre internas.

“...es que te la tienes que tomar...vamos a ver, yo estoy aquí y aquí no tengo nada y si yo me peleo con otra y estoy histérica llorando me mandan a

¹⁵ A la hora de entrar en prisión las internas son sometidas a un análisis médico y psicológico, el cual definirá si la interna necesita de medicación o no. Aunque en este caso, debido al taller observado (PAIEM, Programa de Atención Integral Para Enfermos Mentales), todas las internas que pertenecen al mismo son medicadas debido a un diagnóstico, los medicamentos como lo son los antidepresivos y los ansiolíticos se proporcionan a toda la población reclusa si así lo considera la institución, como lo es en los casos de peleas.

enfermería y o me tranquilizo o me tranquilizan, claro sin contar el cacho parte que te ponen y toma, sin salidas ni na si es que tienes algo” Karina [31 años, mujer transexual, etnia latinoamericana, 9 meses en prisión por desacato a la autoridad y atentado a la salud pública, reincidente, nota del diario de campo].

En el relato de Karina destaca el riguroso poder que la institución penitenciaria tiene hacia los cuerpos de las internas. La medicalización de los mismos se emprende en el momento en el que la interna no cumple con su buen comportamiento y con todos los parámetros establecidos por la institución; de esta manera, si la interna muestra un mínimo de desacuerdo con las normas establecidas, recibirá una serie de penalizaciones que lograrán alargar su estancia en prisión, encontrándose en una situación desfavorecida, por lo que la única vía posible es someterse a la institución y a sus deseos para poder alcanzar la libertad.

En este relato, cabe también destacar el hecho de que para la interna, el acto de llorar se compara con el estado de histeria, lo que una vez más subraya la efectividad del estigma dado a la mujer presa por parte de la institución, de las tecnologías emprendidas para la reproducción del sujeto carcelario y de la transformación del sujeto cuya identidad empieza a reflejarse en los parámetros dados.

Estas son las estrategias identificadas como biopolíticas, las cuales ejercen un poder sobre la población dada como sujeto-objeto de control del biopoder (Foucault, 2007). Nos encontramos ante un dispositivo disciplinario cuyo objetivo es la regulación y el pleno control de los cuerpos que en ese espacio habitan creando “nuevas corporalidades” que, en términos de Foucault, se identifican como lugares de ejercicio de poder y castigo¹⁶.

¹⁶ En la descripción de la biopolítica y la prisión, Foucault caracteriza el poder como poder totalizador, describiendo su capacidad para actuar y asentarse en la vida de las personas siendo invisible, controlando poblaciones sin que éstas se percaten del mismo. Es ésta forma de poder el punto de unión entre la prisión y la población caracterizada por la biopolítica, donde éste poder totalizador interviene en los asuntos cotidianos de los individuos, convirtiéndose en un biopoder cuya visión es que todo ha de ser objeto de regulación. Por otra parte, dicho poder totalizador convierte a la prisión en un espacio excepcional donde el mismo se justifica bajo la idea de que siendo la persona reclusa un peligro para la seguridad de la población, es necesario el control, la disciplina, y todas las técnicas

“Es esto lo que es fascinante en las prisiones, que por una vez el poder no se oculta, no se enmascara, se muestra como tiranía llevada hasta los más ínfimos detalles, el poder cínico y al mismo tiempo puro, enteramente “justificado” ya que puede formularse enteramente en el interior de una moral que enmarca su ejercicio: su tiranía salvaje aparece entonces como dominación serena del Bien sobre el Mal, del orden sobre el desorden” (Foucault, 1992:87).

➤ **El principio rehabilitador de la mujer reclusa desde la desigualdad y el estigma.**

La manera que ejerce el poder carcelario en la población femenina se respalda en un enfoque psico-terapéutico y/o correccional, como lo es la medicalización de los cuerpos descrita en el epígrafe anterior, que viene priorizado frente al enfoque resocializador/rehabilitador. En el ámbito de la resocialización priman los talleres ocupacionales que la institución penitenciaria oferta a su población, pero estos presentan un carácter más correccional que resocializador perpetuando una vez más los estereotipos y la política sexista a los que la mujer es sometida. En las cárceles de mujeres predominan programas formativos, educativos y laborales que refuerzan y recuerdan a las reclusas el rol que la mujer tiene en el ámbito doméstico y de cara a la sociedad. Los talleres de confección (de ropa o material del hogar), la fabricación y montaje de artilugios, los trabajos de cerámica, costura, artesanía, etc., son los que predominan en las prisiones femenina, siendo muchos de estos desarrollados en los centros de mujeres tras haber sido rechazados por los centros masculinos debido a la mala remuneración ofrecida¹⁷ o por la dificultad en la elaboración de los mismos.

necesarias para la regulación de los cuerpos dados.

¹⁷ Ésto se da con aquellos programas certificados por las distintas comunidades y emprendidos por empresas privadas, pero muchas veces son talleres ofrecidos por distintas Asociaciones u ONG's que colaboran con los centros penitenciarios, por lo que las internas no reciben alguna remuneración.

Aunque la institución penitenciaria quiere exponer que la población reclusa tiene a disposición una gran variedad cursos y talleres para una mejor preparación de cara a la libertad, la realidad es que en algunos módulos de las prisiones los talleres son prácticamente nulos y la oferta que se les da a las reclusas siempre estará enfocada al rol doméstico (Almeida, 2005).

Durante un grupo de discusión sobre temas laborales se expone lo siguiente:

“Ay pues yo estoy agradecida de que me saliera el trabajo de la cocina, aunque a veces maldigo por la mañana cuando hace frío y tengo que cruzar todo eso al aire libre [...] y es que cuando no lo tenía estaba muy aburrida porque es que ya llega un momento donde uno se aburre mucho y cualquier cosa que caiga pues mira, siempre es mejor que nada [...] claro porque por lo menos no, si hubiera algo más, no solo limpieza o cocina pues uno como que se anima pero es que todo lo que ofrecen aquí siempre es lo mismo [...] es que hasta camionera sería vamos...” Carolina [27 años, etnia latinoamericana, 3 años en prisión por delito de sangre, nota del diario de campo].

Carolina hace alusión al aburrimiento que experimenta estando encarcelada, cuestión que hace que agradezca enormemente haber conseguido un trabajo de cocinera durante su estancia, pues la oferta dada en el centro penitenciario Madrid I parece ser mucho más escasa que la demanda de trabajo existente. Para las mujeres, la oferta se reduce a sectores del hogar como la limpieza y la cocina, construyendo un *ethos* femenino a través de “tecnologías del yo” como lo son los programas formativos de las cárceles femeninas, cuyo fin es la modificación de la conducta de la mujer hacia el estereotipo dominante: mujer cuidadora, buena madre, buena esposa, etc.

De manera opuesta, en la cárcel masculina, parece haber una mayor oferta de programas formativos, como expone la interna Isabel cuyo delito fue cometido junto a su marido, el cual se encuentra en la cárcel masculina Madrid II, justo enfrente de la suya, lo que les facilita el intercambio de cartas y pueden mantener el contacto de una manera más rápida.

“Pues mi marido que está enfrente hace eso de los hierros [...]...eso soldadura y me dijo cuando me mandó la carta que a ver que le ponían a hacer después porque claro no lo sabe [...] ...y yo claro sí que me gustaría, no eso porque no creo que sea para mi pero lo de la madera y los muebles sí que me gustaría...”
Isabel [44 años, etnia gitana, 2 años en prisión por tráfico de drogas, nota del diario de campo].

Al reunir información sobre los distintos cursos emprendidos en la cárcel Madrid I, siendo una de las tres prisiones exclusivamente femeninas en el territorio español, los programas culturales y recreativos emprendidos son en su mayoría enfocados a las manualidades (taller de cuero, cerámica, joyería) y las artes escénicas (teatro y coro); y aquellos desarrollados para la formación profesional de las presas, es decir, acreditados en el ámbito laboral, suelen ser cursos de cocina, cosmética, costura y confección. En la cárcel Madrid II, masculina, predominan programas culturales y recreativos enfocados a las artes escénicas y la literatura (teatro, coro, lectura, cine fórum) y las manualidades no suelen darse, aunque algunos centros presentan talleres de cuero o cerámica; las formaciones profesionales y ocupacionales que se dan en los ámbitos de la electricidad, la automoción, la carpintería, la jardinería, la fontanería. Las mujeres y los hombres privados de libertad son pensados y considerados una clase excluida, pertenecientes a las clases bajas, parecen no tener el derecho de acceso a una profesionalización que no se incluya en el ámbito doméstico y de cuidados, para las mujeres, o de sectores de construcción y obra, para los hombres.

Según la página oficial de instituciones penitenciarias española, en el apartado de “reeducación y reinserción social”, la enseñanza reglada básica aparece como obligatoria en los casos en los que la persona sea analfabeta o carezca de los estudios primarios. En el caso de las enseñanzas superiores como la universitaria, existe un convenio firmado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por el que las personas encarceladas pueden realizar todos los estudios impartidos por la

universidad, que según la página oficial, se imparten en “idénticas condiciones que el resto de ciudadano y ciudadanas”; más abajo de estas palabras, te especifica que las tutorías y las asesorías se dan solo en 17 centros penitenciarios, y que existen dos módulos de alumnos de la UNED sólo en dos centros penitenciarios (Madrid V, Soto del Real y Madrid VI, Aranjuez). Teniendo en cuenta que en el territorio español existen más de 80 prisiones, las “idénticas condiciones” que se aluden en los textos oficiales se contradicen con lo expuesto por los mismos. Las oportunidades de acceso a una profesionalización superior para la población carcelaria son escasas, no se facilitan las herramientas necesarias ni los espacios habilitados para el desarrollo de dichos estudios, lo que supone la continuidad de la marginalización de la población pertenecientes a clases bajas y excluidas, intensificando la estigmatización del sujeto carcelario bajo los aspectos de “ignorante”, “sin estudios”, “vago”. Bajo la negación de posibilidades factibles de desarrollo personal y profesional, se imponen los roles, las funciones y los valores ligados al género, tanto para mujeres como para hombres, que son aceptados y reproducidos por la sociedad, y que presentan su máxima expresión en el adoctrinamiento de las clases vulnerables.

➤ **Una cuestión de clase.**

En las últimas décadas los gobiernos democráticos del mundo han resaltado la función de la cárcel como una institución en la que las personas han de rehabilitarse, resocializarse y readaptarse a la sociedad pero, a medida que dichos gobiernos reducían sus inversiones en programas sociales, los Estados de Bienestar se debilitaban cada vez más y los males sociales fueron transformados a males que requerirían cada vez más de “mano dura”. Es justo esta reducción masiva de programas sociales ofrecidos a las poblaciones pobres lo que los convierte en el objetivo de control para evitar el peligro representado por su supuesta criminalidad (Wacquant, 2001).

Según Wacquant, la criminalización de la pobreza es un fenómeno que se ha expandido a nivel global desde sus orígenes en EE.UU apoyando una perspectiva donde el crimen, la miseria y la pobreza no son consecuencias de las condiciones económicas y sociales sino que provienen del mal comportamiento, inmoral, vicioso e irresponsable de los pobres. Y si es el mal comportamiento de los pobres lo que causa tanta inseguridad a la ciudadanía parece lógico pensar que es justo eso lo que ha de cambiarse, creyendo en la idea de que el acto delictivo es una decisión individual por lo que es el individuo el que ha de hacerse responsable de dicho acto tanto moralmente como penalmente, mientras que las estructuras, los conflictos sociales y familiares, así como los contextos, no son inculpables ni castigados.

Entre pobreza y delincuencia hay una relación indiscutible dónde la marginalidad de las clases bajas es criminalizada, siendo las condiciones económicas y sociales de los pobres, dentro y fuera de la prisión, la evidencia de un sistema económico y social excluyente que propicia las injusticias que acompañan la pobreza, marcando a la persona desde un principio anterior al encarcelamiento, durante el encarcelamiento y posterior al mismo.

En el siguiente relato, una reclusa habla de su condición de transexual, latinoamericana y pobre, de cómo esto le ha hecho reincidente y le ha marcado y sigue marcando su estancia en prisión tras varias estancias en distintos centros penitenciarios:

“[...] estaba ilegal aquí y pues robaba y entré cómo antes la primera vez y bff ni recordar quiero, pero luego ya cuando salí y me operé y después volví a entrar cuando estaba de escort ya pude estar con las mujeres menos mal [...] a nosotras siempre nos va a ir peor y eso que allá era peor, por lo menos aquí es lo mejorcito pero hasta que llegas... pasas por unas que ni te quieras imaginar... tratándote como si fueras la peor del mundo y es que además te borran tu persona tú ya no eres... tú has cambiado para sobrevivir hasta que te saquen, y ya afuera será otra historia, otro combate porque claro, sales de la cárcel y eso

nunca se le olvida a nadie”. Karina [31 años, mujer transexual, etnia latinoamericana, 9 meses en prisión por desacato a la autoridad y atentado a la salud pública, reincidente, nota del diario de campo].

La condición de transexual (no operada) y reclusa de Karina es un hecho que no quiere recordar y omite describir en el relato como condición de presa; tras su operación, pudo ingresar en la cárcel femenina pasando por varias de ellas hasta culminar en la actual, la cual describe como un centro con mejores condiciones que los demás. El trato que la reclusa ha recibido lo describe como una condición donde el hecho de ser mujer, transexual, latinoamericana, y reclusa le hace sentirse como “la peor del mundo”, una condición que marcará de por vida a la persona en deterioro para su condición como individuo social tras la puesta libertad, lo que imposibilita a estas personas conseguir una vida digna tras el paso en prisión. Una vivienda, un trabajo o un salario, por ejemplo, son derechos a los que las poblaciones pobres no tiene acceso en su mayoría y dicho acceso se imposibilita cada vez más tras el paso por prisión.

Durante su estancia entre rejas las personas encarceladas han de mostrar un cierto interés para conseguir rehabilitarse, y la búsqueda de un trabajo, así como puede ser la participación en cursos y talleres, resulta ser un punto fundamental a la hora de evaluar la conducta de la persona bajo la mirada institucional, pero la verdad es que la institución en sí tiene unas ofertas casi inexistentes para que las reclusas puedan hacer efectiva dicha búsqueda. La vagancia es una actitud castigada, pero el trabajo se otorga como una especie de regalo que ha de ser ganado en base a la conducta de la persona; es un bien tan escaso en los centros penitenciarios que lleva la población a buscar otras maneras de subsistencia, tal como expone el siguiente relato:

“Carmen me comenta que ella no limpia su celda, pero que le paga a una chica venezolana para que se la limpie. También hace que se lleve su ropa para la lavandería y después se la vuelve a dejar en su celda cuando ya esté lavada, y

ya ella misma la cuelga en la zona habilitada en el patio del módulo. Me dice que ella se lo puede permitir que al final no le cuesta nada, que la mayoría no reciben ni un céntimo del exterior porque sus familias no pueden y que además no trabajan ahí dentro indicándome que ‘salen ganando todas’ aunque en teoría la cárcel lo prohíbe” Carmen [39 años, española, 4 años en prisión por delito de sangre, nota del diario de campo].

En el relato de Carmen se muestra cómo la condición económica anterior al encarcelamiento es un aspecto fundamental para la calidad de estancia en prisión; de esta manera, la reclusa que no tiene poder adquisitivo en prisión por falta de un trabajo y que no cuenta con ningún apoyo del exterior debido a su clase social ha de subsistir de alguna manera, y para ello acude a aquellas reclusas que sí se encuentran en una situación económica favorable para ofrecer su mano de obra. Todo ello se escapa de los márgenes laborales institucionales, pues se trata una oferta y demanda de trabajo remunerado “ilegal” en cierta manera, dentro de la institución penitenciaria; un hecho que resulta ser consecuencia de la escasa oferta laboral que proporciona la institución en sí. Como explica Carmen la mayoría de las reclusas no tienen un apoyo económico del exterior ni un trabajo remunerado en la prisión, por lo que muchas de ellas intentan encontrar este tipo de trabajo extraoficial con el que pueda subsistir durante su estancia en la cárcel, pero las internas que ofrecen remuneración por labores son pocas; esto lleva a muchas de ellas a vivir una situación igual o peor a la que vivían en el exterior, cuestión que incita a una violencia estructural interna de la población reclusa. A continuación, Carolina expone:

“Y yo también claro y conseguí algo¹⁸ pero si no tienes ¿qué se hace?, pues caridad que si yo le doy un piti, que si la otra le paga el café... y claro también a veces pues llega a hacerse molesto y llega la pelea o el robo y claro y ya la que se llega a liar [...] esa chica ya era mu pesada y es que al final se cabrean si no

¹⁸ Carolina se refiere a su trabajo en la cocina.

les das nada y claro... pero tampoco que terminara así, si es que le dieron bien” Carolina [27 años, etnia latinoamericana, 3 años en prisión por delito de sangre, nota del diario de campo].

Carolina habla de la situación de indigencia y pobreza que muchas presas sufren dentro de la cárcel, un contexto donde las reclusas están destinadas a vivir de la caridad de las demás reclusas o incluso de actos delictivos como son los robos. Se trata de una violencia intracarcelaria que se genera a causa de la condición de clase y que además no viene subsanada, sino que viene remarcada por la institución. No es novedad el hecho de que todo en la cárcel cuesta, de que el régimen de los centros penitenciarios basados en el economato¹⁹ hace que la necesidad de comprar bienes que van desde alimentos hasta tabaco sea un privilegio para la población reclusa. Cabe destacar que los precios de los productos muchas veces son abusivos, pues éstos son fijados por cada centro, pudiendo variar entre los centros penitenciarios del país (Cabrera, 2002).

La situación en la que se encuentran muchas mujeres que no tienen ningún tipo de recurso económico en prisión quedan expuestas a la expectativa de poder ser una beneficiaria de la generosidad, que junto a la disposición de otras mujeres de ser generosas, crea las condiciones adecuadas para lo que Bourgois (2013) describe como una economía del don vigorosa²⁰, donde ningún regalo es gratis y los obsequios crean una deuda y establecen jerarquías, quedando la persona expuesta a una economía moral que, sobre todo en la cárcel, es muy fácil que culmine en una represalia violenta.

¹⁹ Supermercado/Cafetería que se encuentra en cada módulo de cada prisión.

²⁰ El autor toma el concepto de “economía del don” del antropólogo Marcel Mauss (1930), el cual desarrolla dicha idea para describir las estrategias de intercambios en aquellas sociedades que se hallan fuera de los márgenes de la economía de mercado.

➤ **Conclusiones.**

Las reflexiones expuestas a lo largo de este escrito a partir del trabajo de campo realizado, han servido para situar el entramado que es la cárcel bajo la idea de que es un espacio donde la exclusión es permitida por la ley. Las penas privativas de libertad se orientan hacia la reeducación y la reinserción pero, la ruptura con el mundo exterior, la desidentificación personal, el desarraigo social o la adaptación al mundo carcelario, son solo algunos de los estadios que las personas encarceladas viven. El trato caracterizado por el rechazo y la desigualdad de la población reclusa ha sido uno de los puntos que se han intentado destacar en este ensayo. En el caso de las mujeres presas, el trato recibido en las cárceles se caracteriza por una triple dimensión: 1. feminización, 2. medicalización y 3. domesticación, correspondiendo la primera a aquella idea de que ser una mujer criminal es una ofensa a la sociedad, a la ley, y por tanto a su feminidad; la segunda correspondería a aquella idea de que la mujer es débil y sensible mentalmente, por lo que es patologizada y, en consecuencia, medicada; y la tercera dimensión hace alusión al rol de la mujer en la sociedad y en la familia, aquel rol que no se ha cumplido y que ha de ser inculcado en la mujer presa para cuando ésta retome la libertad²¹.

La prisión femenina, en definitiva, es un espacio para re-enseñar a las mujeres lo que han de seguir siendo durante su vida; una vez encarcelada, rompe con el estigma propio de su género y adquiere el estigma de mujer presa en un medio social que, en palabras de Goffman (1963), se inscribirá en un lenguaje de relaciones donde las categorías y los atributos que se atribuyen son proporcionados por el propio medio social, en este caso la cárcel, lo que hace del estigma de la mujer encarcelada un elemento clave para la comprensión de la identidad carcelaria generada en el momento de su entrada en prisión, una identidad que sufre una ruptura para luego reconstruirse, redefinirse y reidentificarse. Pero si hacemos alusión a la doctrina

²¹ Carlen, P. y Worrall, A. (2004). *Analysing women's imprisonment*. Londres: Willan Pub.

rehabilitadora y reinsertora en la que teóricamente se basa la institución penitenciaria, nos encontramos con una fuerte discontinuidad en las categorías dentro/fuera, pues dicha doctrina se basa en la práctica de una rehabilitación individual que deja de lado la resocialización y que viene apoyada por la medicalización de los cuerpos, descartando aquel carácter social del individuo frente a su reidentificación como persona perteneciente a una sociedad, intensificando la exclusión y la marginalización que las clases bajas presentan.

Si bien las cárceles se encuentran pobladas por personas que han cometido un delito, con solo saber un poco sobre el funcionamiento real de los sistemas judiciales, bien se sabe que no todas las personas que cometen un delito van a la cárcel. La relación entre pobreza y delincuencia es bien conocida, y la exclusión y la marginalidad resulta ser originaria al encarcelamiento e intensificada una vez pasado. En conclusión, la cárcel se presenta como un dispositivo punitivo de singularidad histórica que contempla la reproducción de las clases sociales, transformaciones, control y estigmatización del sujeto, acumulación de capitales, violencia estructural, etc., lo que en última instancia conlleva a la producción de un “sujeto carcelario” concreto cuya identidad estará marcada por el estigma adquirido, impidiendo una resocialización efectiva y acentuando una desprotección social que parte desde una vida anterior a la experiencia de la prisión.

➤ **Bibliografía.**

Almeda, E. (2005). *Pasado y presente de las cárceles femeninas en España*. Sociológica, Revista de pensamiento social, ISSN: 1137-1234, N. 6, 2005, pp.75-106.

Agamben, G. (1998). *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Valencia: Pre-textos, 2019.

(2015). *¿Qué es un dispositivo?*. Barcelona: Editorial Anagrama, 2015.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA. (2020). *Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía*. Documento elaborado por: Área de Cárcels de la APDHA. Disponible en: www.apdha.org

Balibar, E. (2005). *Violencias, identidades y civilidad: para una cultura política global*. Barcelona: Gedisa.

Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Editorial Anagrama

Bourgois, P., Montero Castrillo, F., Laurie Hart, L.H., y Karandinos, G. (2013). *Habitus furibundo en el gueto estadounidense*. Espacio Abierto, 22(2).

Cabrera, J. (2002). *Cárcel y exclusión*. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, ISSN 1137-5868, N. 35, 2002, págs. 83-120.

Carlen, P. y Worrall, A. (2004). *Analysing women's imprisonment*. Londres: Willan Pub.

Dobash, R. y Gutteridge, S. (1986). *The imprisonment of Women*. Oxford: Basil Blackwell.

Foucault, M. (1975). *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. 1a, ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002.

(1996). *Tecnologías del yo*. Bracelona: Paidós.

(1999). *Estrategias de poder. Obras esenciales*. Volumen II, Barcelona: Paidós.

(2007). *Nacimiento de la bio-política*. Buenos Aires: FCE.

Giménez, G. (1993). “Cambios de identidad y cambios de profesión religiosa”, en Guillermo Bonfil Batalla, *Nuevas identidades culturales*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), pp. 23-54.

Goffman, E. (1961). *Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*. 1a ed. 3a reimp. Buenos Aires: Amorrortu, 2001.

(1963). *Estigma: la identidad deteriorada*. 1a ed. 10 reimp. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.

Jiménez Bautista, F; Jiménez Aguilar, F. (2013). *Foucault, cárcel y mujer. El conflicto de la reincidencia*. Revista de Humanidades, 20, p.83-104. ISSN 1130-5029.

Makowski, S. (1996). *Identidad y subjetividad en cárceles de mujeres*. Tesis de maestría, Flacso, México.

Ordoñez, L. (2006). *Mujeres encarceladas: proceso de encarcelamiento en la penitenciaria femenina de Brasilia*. Universitas Humanistica, 61, 183-199.

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. www.instituciónpenitenciaria.es

Turner, V. 1980. *La selva de los símbolos*. Madrid: Siglo XXI.

Wacquant, L. (1999). *Las Cárceles de la miseria*. Buenos Aires: Manantial.

(2001). *Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Buenos aires: Manantial.

(2009). *Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social*. Barcelona: Gedisa